

YANGI ASR

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17140141>

Bo'ri QODIROV

*Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi huzuridagi
Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti
bo'lim boshlig'i, tarix fanlari nomzodi, dotsent*

ABU RAHON BERUNIYNING TA'LIM – TARBIYA SOHASIDAGI QARASHLARI

Annotatsiya

Ma'naviyatimizning buyuk siymolaridan biri, qomusiy olim Abu Rahon Beruniy Uyg'onish davri deb atalgan birinchi Renessans davrida qoldirgan ilmiy, pedagogik va ma'naviy merosi bilan dunyo ahlini hayratga solgan. Beruniny o'zining ilmiy va pedagogik qarashlarida Sharq pedagogikasida birinchi bo'lib, qiyosiy tarbiya, ta'lim va tarbiyaning birligi, uzviyligi to'g'risidagi g'oyalarni rivojlantirdi. Uning ilmiy merosi va pedagogik qarashlari nafaqat o'z davri balki, hozirgi davr uchun ham ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: *Ma'mun akademiyasi, "Majlisi ulamo", pedagogik va didaktik qarashlar; boshlang'ich maktab, oliy maktab-madrasa, uzviylik, qiyosiy tarbiya, o'rganish motivlari, ko'rganmali metodlar, mehnat tarbiyasi.*

ABU RAYHON BERUNI'S VIEWS ON EDUCATION AND UPBRINGING

Annotation

One of the great figures of our spirituality encyclopedist Abu Raykhon Beruni surprised the people of the world with his scientific, pedagogical and spiritual heritage left during the first Renaissance. In his scientific and pedagogical views, Beruni was the first in Eastern pedagogy who developed ideas about comparative education, the unity and integrity of education and training. His scientific heritage and pedagogical views are important not only for his time, but also for the present time.

Keywords: *Ma'mun Academy, «Majlisi Ulamo», pedagogical and didactic views, elementary school, higher school-madrasah, unity, comparative education, learning motives, demonstrative methods, labour education.*

ВЗГЛЯДЫ АБУ РАЙХОНА БЕРУНИ НА СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Аннотация

Один из великих деятелей нашей духовности, энциклопедист Абу Райхона Беруни удивил людей мира своим научным, педагогическим и духовным наследием, оставшимся в период

первого Возрождения, которое было названо Ренессансом. В своих научно-педагогических взглядах Беруни первым в восточной педагогике развил идеи о сравнительном образовании, единстве и целостности воспитания и обучения. Его научное наследие и педагогические взгляды важны не только для его времени, но и для настоящего времени.

Ключевые слова: Академия Маъмуна, «Маджлиси Уламо», педагогико-дидактические взгляды, начальная школа, высшая школа-медресе, единство, сравнительное обучение, мотивы обучения, демонстрационные методы, трудовое воспитание.

KIRISH

O‘zbek xalqining jahon tamadduniga qo‘shgan ulkan hissasini ulug‘ ajdodlarimiz qoldirgan ilmiy, madaniy va ma’naviy jarayonlar bilan ulchanadi. Zaminimizdan yetishib chiqqan ulug‘ allomalar, fozilu-fuzalolar, islom ilmi va ma’naviyatini dunyo ahliga yetkazib berganliklari bilan mashhurdir, qolaversa, ular qoldirgan ilmiy va madaniy meros jahonni hayratga solgan.

IX-XII asrlar Sharqning Uyg‘onish davri deb atalgan birinchi Renessans davrida bizning yurtimizdan yetishib chiqqan ma’naviyatimizning buyuk siymolaridan biri, asli nasli Movarounnahrlik bo‘lgan, ilm ummonidagi ulkan bir tog‘, hayratga solarli iste’dod, tan berishga majbur etadigan aql, ma’nan yuksaklikda yengilmas qudrat, ulkan ahloqiy go‘zallik egasi bo‘lgan Abu Rahon Beruniy kuhna Xorazmning Qiyot (hozirgi Beruniy)da 973 yilning 4 sentabrida dunyoga kelgan.

Alloma dastlabki ta’limni o‘zi tug‘ilgan Xorazmda oladi. O‘sha davrdagi ijtimoiy – siyosiy voqealar hamda olimning ilmga bo‘lgan zo‘r ishtiyoqi uni Xorazm yurtidan uzoq-uzoqlarga yetaklab ketadi. Yoshligidanoq, ilm izlab umrguzaronlik qilgan olim 22 yoshida Xorazmdan Jurjonga keladi. Oradan 5 yil o‘tib, alloma o‘zining eng yirik asarlaridan biri, jahon ilmiy tafakkurining noyob hazinasi – “Qadimgi xalqlardan qolgan yodigarliklar” nomli kitobini yozib, Jurjon viloyati hukmdori Qobus ibn Vashmirga taqdim etadi. Bu milodiy 1000 yil edi. Asar Beruniy obrusini hayotlik davridayoq nihoyatda oshirib, nafaqat Sharq dunyosiga, balki asrlar davomida insoniyat olamiga yoyib kelmoqda. [1.6].

Xorazmshoh – Ma’mun Xorazmda o‘z hokimiyatini mustahkamlab olgandan so‘ng, Urganchni nafaqat siyosiy, balki madaniy-ma’rifiy markazga ham aylantirgan edi. 1017 yilga kelib “Ma’mun akademiyasi”ga asos solinishi juda ko‘plab olimlarning ijod qilishi uchun shart-sharoitlar yaratgan edi. Abu Rahon Beruniyga bir tomondan vatan sog‘inchi ikkinchi tomondan “Ma’mun akademiyasi” tashkil qilinishi, uning o‘z yurtiga qaytishi uchun keng yo‘l ochildi.

Xorazmshoh Ma’mun akademiyasida Abu Rayhon Beruniy boshliq yetuk olimlarga hamma imkoniyatlarni yaratib berdi. “Majlisi ulamo” anjumanida riyozat, falakiyot, hikmat, tabobat, falsafa, mantiq, ilohiyat, tabiat, handasa, o‘z davrining qomusiy olimi musiqa va boshqa aqliy va naqliy bilim sohiblari munozara va muhokamalarida faol qatnashib, o‘zlari yozgan risolalar va ilmiy asarlar asosida rayosat yig‘ilishida ma’ruza qilishgan. [2.76-77].

U o‘zining ilmiy kashfiyotlari va taxminlari bilan o‘z davridan 500-600 yil o‘zib ketdi va qomusiy ijodi bilan jakhon fani yilnomasiga uning nomi zarhal harflar bilan yoziladi. [3.186].

Manbalarda ta’kidlanishicha, Beruniy 160 ga yaqin asar yozgan bo‘lib, 40 dan ortiq qo‘lyozma ko‘rinishidagi kitoblari yetib kelgan.

Beruniy asarlari quyidagicha taqsimlanadi:

- astronomiyaga oid-70 ta;
- matematikaga oid- 20 ta;
- geografiya, geodeziyaga oid- 4 ta;
- katografiyaga oid-4 ta;
- iqlim va ob-havoga oid-3 ta;
- mineralogiyaga oid-3 ta;
- falsafaga oid - 4 ta;
- fizikaga oid - 1 ta;
- dorishunoslikga oid - 2 ta;
- tarix va etnografiyaga oid - 15 ta;
- adabiyotga oid 28 ta.

Beruniy Ma'mun akademiyasining faol a'zosi bulgan buxorolik mashhur alloma Abu Ali ibn Sinoning pedagogik ta'limoti va uslubiy ijodini boyitgan holda Sharq pedagogikasida birinchi bo'lib, qiyosiy tarbiya, ta'lim va tarbiyaning birligi, uzviyligi to'g'risidagi g'oyalarni rivojlantirdi. Olim o'zining ma'rifiy-pedagogik va psixologik qarashlarini asosan, "Mineralogiya", "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar", "Hindiston", "Kitob as-Saydona", "Al-qonun al-Mas'udiy", "Geodeziya", "Maqollar", "E'tiqodlar va dinlar haqida", "Qarorgoh va omonat joy haqida so'z" kabi asarlarida bayon etgan. [2.77].

Alloma erishgan ajoyib natijalar, u yashagan davrdagi ta'lim ko'inishi va shakllariga bevosita qiziqish uyg'otishi tabiiy. U yashagan X-XI asrlardagi ta'lim tizimini tahlil qiladigan bo'lsak, musulmon ruhoniylari boshchiligidagi maktablar ikki turga bulingan:

- boshlang'ich maktab;
- oliy maktab- madrasa.

Odatda maktablar masjid xududida faolit ko'rsatgan. Hozirgi davr pedagoglari uyg'onish davri mutafakkirlari yashagan davrdagi sharoit bilan hozirgi davrni taqqoslaganda., ular yashagan davr va bosib o'tgan yo'lning nihoyatda mashaqqatli bo'lganligini yoshlarga o'rnak sifatida ko'rsatadilar.

Beruniyning ilmiy merosi va pedagogik qarashlari nafaqat o'z davri balki, hozirgi davr uchun ham ahamiyatlidir. U bilishda og'zaki va yozma yodgorliklarni o'rganish, olingan ma'lumotlarga tanqidiy yondashish, haqiqatni aniqlash uchun ularni taqqoslash, dalillarni mantiqiy umumlashtirish, xulosalarni nazariyaga aylantirish borasida fikr yuritadi.

Buyuk olim ta'lim-tarbiyani doimo qat'iy ilmiy asosda bo'lishi kerakligini aytadi. Beruniy o'rganish motivlari, ko'rgazmali va amaliy metodlar, bajarilgan ish va olingan bilimlarni tekshirish va baholashning o'rni haqida o'z asarlarida ko'plab misollar keltiradi. Uning fikricha o'quv jarayoni izchillik tamoyilari asosida ko'rilishi lozim. Mutafakkir o'quv jarayonida maqsadlilikka alohida ahamiyat qaratadi.

Beruniyning darslik va o'quv qo'llanmalariga quyiladigan talablar haqidagi fikrlari ham qimmatli bo'lib, qo'llanma ilmiy xarakterga ega bo'lishi, ravshanlik, kulaylikka ega bo'lishi kerakligini qayd qilib o'tadi.

Abu Rayhon Beruniy ta'lim -tarbiyada aqliy va ahloqiy tarbiyani uzviy ravishda olib borishni o'z asarlarini ko'rsatib o'tgan. Mutafakkir yoshlarni ilmi bo'lishi, axloqiy tarbiyasi bilan chambarchas bog'likligiga to'xtalib, ulardan rostgo'y, rahmdil, mehribon, saxovatli, kishilarga iltifotli, xayrixoh bo'lishni, najotsiz odamga yordam qo'lini cho'zishni targ'ib qilib, makkorlik, ayyorlik, adolatsizlik, sabotsizlik, hasislik, boylikka hirs qo'yish kabi

illatlarga yo‘l bermaslikni talab qiladi. Va murabbiy sifatida yoshlarga quyidagi pand-nasihatlarini beradi:

“Inson eng olijanob fazilatlar sohibidir,- deb yozadi Beruniy o‘zining “Mineralogiya” nomli asarida, yaqin do‘sti bor kishi chinakam baxtli kishidir. U do‘st munosib hayot tarziga ega, yoqimli xususiyatlar sohibi bo‘lishi lozimdir. Ana shunday chin do‘st har bir kishida bitta bo‘ladi. Bundan ortiq bo‘lmaydi. Odam hamisha boshqalarga yaxshilik qilish imkoniyatiga ega bo‘lmasada, yaxshi tilaklar izhor etsin”, deydi u.

Bu yerda shuni ta’kidlab o‘tish kerakki, Beruniy ma’rifatparvarlik haqida gapirar ekan, aql va hunar har bir kishining eng yaxshi fazilatlaridan, hatto baland martabalik ham – bilim va hunarga bog‘liq ekanini a’lohida ta’kidlaydi: “...odamlar ilm tufayli ezgulikka erishadilar. Ular ilm va hunar tufayli yovuzlikdan xalos topadilar. Shuning o‘zi eng aniq foyda, eng katta davlat emasmi, axir”.[4.26].

Beruniy mehnat tarbiyasiga ham katta ahamiyat bergan. Olimning fikricha, bolaning to‘g‘ri rivojlanishining zaryriy sharti mehnatdir. Moddiy qadriyatlarni yaratishda aynan mehnat asosiy omil hisoblanadi. Beruniy ha’etni, baxtni mehnatsiz tasavvyr etmagan, mehnat orqali tarbiyani inson ha’etining asosi deb hisoblagan. U mehnat bilan tarbiyalash haqida gapirar ekan, irodaning katta ahamiyatini qayd etadi. O‘z maqsadiga erishish va bilim olish yo‘lidagi matonat haqida shynday e’zadi: “O‘mmushda Ptolemey ycy lunu uyg‘unlashmupush uchun qo‘p mehnam quldum”. O‘rganish jara’enida inson uchun hamma narsa qiziq emasligi, ammo irodani kychaytirish tyfayli u qiyinchiliklarni yengib o‘tishni o‘rganishi muhimligini ta’kidlaydi.

Beruniyning qarashicha, mehnatsiz vaqtinchalik shuhrat, ko‘rkam liboslarga ega bo‘lish mumkindir, biroq mehnatsiz shon-sharaf libosiga burkana olmay, yalang‘och qolishi aniq ekanini ko‘rsatadi. Uning qayt etishicha: “inson zoti barcha hayvonlardan yuqori turadi... yer yuzini obod etish va uni boshqarib turish uchun ...insonga katta sharaf ko‘rsatilgan, unga aql-zakovat kuchi armug‘on etilgan”.[4.16].

Mutafakkirning qarashlarida o‘z farzandlarini jismoniy mehnatga va kasb-hunarga o‘rgatmaydigan ota-onalarni qattiq tanqid qilgan:

Kim uchsa sa’iy-jahd qilmay shuhratga,
Karam libosiga ko‘zi bo‘lsa och.
G‘aflat soyasida shod bo‘lur, ammo,
Sharf kiyimsiz qolar yolong‘och.[5.116].

Haqiqatdan ham pedagogikaning ta’lim va tarbiya deb atalyvchi ikkita bo‘limi bir-biriga ta’sir ko‘rsatadi. Ta’lim orqali tarbiyalash, tarbiya orqali esa ta’limga rag‘batini oshirish mumkin bo‘ladi.

U inson kamolotida quyidagi 3 ta narsaning muhimligini ta’kidlaydi:

- irsiyat;
- ijtimoiy muhit;
- to‘g‘ri ta’lim-tarbiya.

Beruniy bilim umuminsoniy qadriyatlarni o‘rganishning kaliti ekanligini o‘qtiradi. Ilm – ma’rifatli odam jamiyat taqdiri, insonlar taqdiri uchun kurashuvchan, barcha yomonliklardan uzoqdir.” Ilmning foydasi ochko‘zlik bilan oltin – kumish to‘plash uchun bo‘lmay, balki u orqali inson uchun zarur narsalarga ega bo‘lishdir”.[4.44].

Shundan ko‘rinadiki, Beruniyning inson aqli, bilimi va kasb-hunar haqidagi ma’rifiy – pedagogik qarashlari mazmunida barcha ezgu ishlarning asosi ilmu ma’rifatda ekanligi

haqidagi g'oya asosiy o'rinda turadi.

Abu Rahon Beruniy ta'lim-tarbiya birligi va axloq masalalariga ham faqat o'z davrining yetuk tarbiyashunos olimi sifatida yondashadi. U o'zining didaktik qarashlarida o'quvchilarni maktabda o'qitish va tarbiya jarayonida, turli mavzular yuzasidan mulohazalar yurititishni, shuningdek, o'quvchini zeriktirmaslikni ta'kidlab: "Bizning maqsadimiz o'quvchini toliqtirib qo'ymaslikdir, hadeb bir narsani o'qiyverish zerkarli bo'ladi va toqatni toq qiladi. Agar o'quvchi bir masaladan boshqa masalaga o'tib tursa, u xuddi turli – tuman bog'rog'larda sayr qilgandek bo'ladi, bir bog'dan o'tar – o'tmas, boshqa bog' boshlanadi. Kishi ularning hammasini ko'rgisi va tomosha qilgisi keladi. Har bir yangi narsa kishiga rohat bag'ishlaydi,"deb ta'kidlagan. [6.106].

Abu Rayhon Beruniyning "Rang-barang bog'" texnologiyasi hamda "Kichik ko'lamga, oddiylikdan murakkablikka" usuli dars jarayonida bilimlarni o'zida umumlashtiradi:

- o'quvchilarni har tomonlama bilim olishga undaydi, zeriktirmaydi;
- fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ta'minlaydi;
- sabablarini aniqlaydi;
- ularni baholaydi;
- bo'layotgan voqealarga nisbatan o'z munosabatini bildirishga undaydi. [1.19].

Beruniy o'qitishda vizuallashtirishning ahamiyatini ta'kidlagan. Uning fikricha, vizuallashtirish o'rganishni yanada qo'lay, aniq va qiziqarli qiladi. Kuzatish esa tafakkurni rivojlantiradi. Beruniy o'quv jarayonida vizuallashtirish zaruriyati haida gapirib, shunday deb yozgan edi: "Ko'rinadigan narsani tasavvur kilishga odatlanganingda, asta-sekin tasavvur kilinadigan narsaga o'tish oson bo'ladi". Olim ravshanlikdan tashqari materialning izchilligi va tizimli taqdim etilishiga, uning uzatilishiga katta ahamiyat beradi. U fanlarning fundamental tamoyillarini bilmasdan turib, insonning ilmiy faoliyati ma'nosiz, deb xisoblagan.

Buyuk olim ta'lim-tarbiyani doimo qat'iy ilmiy asosda bo'lishi kerakligini aytadi. "Xronologiya" asarida ma'lumotlarning ilmiy jihatdan qat'iyiligi va to'g'riligini, ularning hammasini aniqlab olguncha, noaniq ma'lumotlarni yetkazishdan o'zini tutish kerakligini ta'kidlaydi. Ya'ni har qanday mulohaza yetarli asosga ega bo'lishi lozimligini ta'kidlab, shubhali va noma'lum ma'lumotlarni qo'shmaslikga chaqiradi.

O'z davrining qomusiy olimining ta'lim – tarbiya sohasida bergan tavsiyalari hozirgi davr ta'lim jarayonida ham dolzarbligicha qolmaqda. Uning ko'rsatishicha o'quvchilarga bilim berish jarayonida qo'yidagilarga e'tiborni qaratishga to'xtalib o'tgan:

- o'quvchini zeriktirmaslik;
- uzviylik va izchillikka e'tiborni qaratish;
- dars jarayonida o'tiladigan mavzularni qiziqarli qilib olib borish.

Muttafakkir mamlakatning taraqqiy etishi yoshlarning yuksak bilimga ega bo'lishi va ma'rifatli bo'lishida deb qayt qiladidi: "Im dargohiga kirar ekansan, qalbing kishini ozdiruvchi illatlardan, odamni ko'r qilib qo'yadigan holatlardan, chunonchi, qotib qolgan urf-odatlardan, hirsdan, raqobatdan, ochko'likning quli bo'lishdan ozod bo'lmog'ingdarkor" [4.40].

Abu Rayhon Beruniyning pedagogik qarashlarida o'qitish jarayonlarida o'quvchiga yodlatish emas, o'rganilayotgan mavzuni yaxshi anglab olishni ta'kidlaydi. Uning qarashlarida o'quvchi nimaga e'tiborini kuchliroq qaratsa, ana shu narsaga ko'proq erishadi. Oldin bilmagan narsalarni bilib olganda kishining qalbida shunday holat vujudga keladi.

Olim o'quvchilarga bilim berish bilan jaholat va nodonlikdan qutqarish uchun qarashar ekan."...bilimlilik orqali nodonlik ko'tariladi, azob-uqubat bo'lgan shak-shubha o'rniga ilm natijasida aniqlik kiradi"[7.70].

Beruniy yoshlarni ilmga o'rgatish jarayonida aqlga va tajribadan o'tgan bilimga tayanish lozimligi to'g'risidagi g'oyani ilgari surgan holda, bolalar bilishi va o'rganishi lozim bo'lgan fanlarni haqiqiy fanlar (til, adabiyot, falsafa, tarix, etnografiya, she'riyat, psixologiya, matematika, fizika, geografiya, geodeziya, falakiyat, ximiya, mineralogiya, tibbiyot)ga bo'ladi. Bu fanlarning o'z davrigacha bo'lgan bilimlarni umumlashtirib, o'zining yangi xulosalari bilan katta hissa qo'shadi. Jumladan, Beruniy umuman til, til ilmi haqida gapirib, til kishilar o'rtasidagi aloqa va fikr almashuvi vositasigina emas, balki til ilmi barcha fanlarning asosiy o'rganish kaliti, deydi. Shunisi harakterliki, Beruniy tilning paydo bo'lishi, o'lar o'rtasidagi tafovut hamda so'zlar etimologiyasi, atamalarning imlosi, atama va iboralarda sinonim va omonimika hodisalari, turli til atamalarida semantik ma'no va shunga o'xshash bir qator muammolar ustida to'xtalib, o'z davri uchun ilg'or fikrlar bildirgan. [3.194].

Xulosa o'rnida shuni qayd qilish mumkinki, so'ngi yillarda O'zbekistonda ta'lim sohasidagi o'zgarishlar shitob bilan oldinlab bormoqda. Ta'limda olib borilayotgan islohotlarni kechiktirish mamlakat taraqqiyotiga katta zarba bo'lishi, tarbiyaga berilmagan bir soniyalik e'tiborsizlik jamiyatni ma'nan boshqaga qaram qilib qo'yishi mumkin. Chunki bugungi globallashuv jarayonida axborot oqimi vaqt ham, xudud ham, ma'no ham tanlamaydi. Hozirgi axborot davri o'ta kuchli qurolga va mafkuraviy kuchga aylanib ulgurdi. U har qanday jamiyatni inqirozga yoki uni tarqqiy ettira oladigan qudratga ega bo'ldi. U ilm, bilim, tarbiya, g'oya, mafkuralarning talqiniga bog'liq, xolos. Shuning uchun ham qaysi xalqni farzandlari bilimli va ma'nan boy bo'lsagina, shu xalq jahon taraqqiyotining oldingi safida bo'ladi. Ma'naviyatimizning buyuk siymolaridan biri, qomusiy olim Abu Rayhon Beruniyning biz uchun, zamonamiz uchun qadrli bo'lgan ta'lim va tarbiya xususidagi ko'plab fikrlari, pandu-nasihatlarini, o'g'itlari dasturul amal bo'lib xizmat qiladi.

Beruniyning ta'lim – tarbiya borasida yozib qoldirgan hikmatlari:

*Donishmand va olimlar axloqidan ta'lim olish yaxshi xulqni kirgizadi, yomonlikni yo'q qiladi.

*Bilimsiz kishilarning ko'ngli xurofotga moyil bo'ladi.

*Yomonlikning shaxobchalari ko'p bo'lsa, ularning asosi ta'ma, g'azab va ilmsizlikdir.

*Biliming shunday narsaki, u yalang'och bo'lganingda ham o'zingda qoladi, ham-momga kirsang suv bilan yuvib bo'lmaydi.

*Bilim qaytarish va takrorlash mevasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduvali Norboev, Mastura Ovlaqulova. Abu Rayhon Beruniy ta'lim-tarbiya xususida. - Toshkent: "ZUXRA BARAKA BIZNES" MChJ bosmaxonasi, 2020. - B. 6,19.
2. Abu Rahon Beruniy. Tanlangan asarlar.2-jild.-Toshkent: "Fan",1995.-B. 70.
3. Abu Rahon Beruniy. Tanlangan asarlar.1-jild.-Toshkent: "Fan",1968.- B. 26, 16, 44, 40.

4. A. Irisov. Beruniy hikmatlari. -Toshkent: “Fan”, 1973.-B.116.
5. Ozod Masharipov, Alisher Masharipov. Xorazmnoma .-Toshkent: ”Istiqlol nuri” nashriyoti, 2014.- B.186,194.
6. Solijon Hasanov. Xorazm ma’naviyati darg‘alari.-Toshkent: “Adolat”, 2001.- B. 76-77.
7. O‘zbekiston pedagogikasi antologiyasi.-Toshkent: “O‘qituvchi”, 1995.-B.106.